

O FUTURO DAS TEORIAS PSICOLÓGICAS E A ILUSÃO DA NEUTRALIDADE

Claudio Maria da Silva Osório

"Não, nossa ciência não é uma ilusão."
"Estamos cada vez mais próximos da verdade."

O título desta contribuição para o debate sobre a neutralidade nas psicoterapias remete o leitor para *O Futuro de uma Ilusão*, onde Freud, por "não dispor dos meios para empreender tarefa tão abrangente", limitou seu trabalho "ao seguimento de apenas uma dessas ilusões, a saber, a da religião".

As outras ilusões seriam "os outros predicados culturais dos quais fazemos alta opinião e pelos quais deixamos nossas vidas serem governadas", a saber: as teorias científicas, socioeconômicas, políticas e psicológicas.

Para Freud, "nada deveria impedir-nos de dirigir a observação para nossos próprios eus e de aplicar o pensamento à crítica dele próprio e de todas as suas criações", particularmente as teorias científicas.

"Neste campo uma série de investigações se abre à nossa frente, cujos resultados não podem deixar de ser decisivos para a construção de uma *Weltanschauung*. Imaginamos ademais que um esforço desse tipo não seria vão e que, pelo menos em parte, justificaria nossas suspeitas" /de que não só a religião é uma ilusão/.

Contrariando a auto-avaliação áspera e pessimista, por ter considerado *O futuro de uma ilusão* um trabalho "pueril, fraco, impróprio, ralo e sem valor, Freud confirmava palavras iniciais deste seu ensaio, quando admitia que "o presente tem que se tornar passado para que possa produzir pontos de observação a partir dos quais as pessoas julguem o futuro". É claro que hoje, em vez de "uma visão de mundo ou filosofia" que ele desejava ver construída, falaríamos de uma epistemologia, uma ciência da ciência, ou, acompanhando Morin, uma ciência com consciência.

Por acaso ou não, no mesmo ano em que Freud admitia as suas limitações para uma reflexão crítica mais abrangente das teorias produzidas pelo homem, Bachelard publicava o seu primeiro trabalho e sur-

Claudio Maria da Silva Osório é médico, psiquiatra e professor da UFRGS e da PUCRS.

* Participação na mesa-redonda "Neutralidade em psicoterapia". XVI Jornada Sul-Rio-Grandense de Psiquiatria Dinâmica. Gramado 22 a 24 de abril de 1993.

gia, no campo da física, o princípio da indeterminação, de Heisenberg, que, somando-se às contribuições de Einstein e de Bohr, entre outros, revolucionava a ciência em geral. Se mesmo a Física aceitava a incerteza como inerente ao conceito de natureza, tornou-se inevitável que “o despertar epistemológico”, que caracteriza nossa época (Brunner, apud Spence), atingisse também a área das ciências humanas, abalando a persistente fé cega na ciência infalível, determinista (Grun).

Uma vez justificado o título que, lembrando Gedo e parafraseando Joyce McDougall, poderia ser “Em defesa de uma certa neutralidade”, passemos ao tema. Mas não sem antes conceituar o que seria a neutralidade científica, “na” ciência ou “da” ciência. No primeiro sentido ela seria condição para a sempre almejada objetividade, requisito para o pesquisador “ver os fatos como eles são”, livre dos preconceitos subjetivos. Quanto ao segundo sentido, neutralidade da ciência tem a ver com a questão dos valores, no sentido de padrões ou princípios. Aqui vale transcrever Abraham Kaplan, quando diz que “é possível [...] que a objetividade científica seja considerada o pecado da insolência: o alheamento olímpico é prerrogativa dos deuses”. E, do ponto de vista da opinião pública, “o cientista está condenado quando toma em consideração os valores e está da mesma forma condenado quando não os toma em consideração”. Uma palavra próxima de neutralidade seria, pelo menos para uso neste trabalho, imparcialidade.

É possível ser neutro diante das teorias científicas, sejam elas as nossas, as vossas ou as deles? Mais especificamente, diante de teorias que iluminam e obscurecem o nosso próprio mundo psíquico e simultaneamente o do outro, durante uma psicoterapia?

É possível ser neutro diante de teorias que sustentam o nosso trabalho diagnóstico, tanto descritivo-fenomenológico quanto compreensivo (dinâmico, de relações de objeto, estrutural (cf. Kernberg) e baseado na psicologia do *self* de Kohut)?

Neutro, portanto, diante de teorias que fundamentam nossas decisões - e indecisões - terapêuticas e que, conseqüentemente, dão também sustentação emocional e econômico-financeira às nossas vidas e as dos nossos outros (familiares, colegas, amigos, pacientes)?

É possível ser neutro no campo das ciências humanas, das psicologias, das hermenêuticas, particularmente das hermenêuticas das produções do inconsciente do objeto (observado) e do sujeito (observador)?

É possível ser neutro diante das teorias psicológicas vivendo o já citado “despertar epistemológico” ou convivendo com as “verdades de plantão do pós-modernismo”?

Todas essas perguntas já foram formuladas por quem quer que navegue nos mares da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia e da psicanálise.

Embora nem todas explicitadas, elas se fazem presentes no trabalho de Eizirik, em que o autor conceitua neutralidade analítica como “a posição, tanto comportamental quanto emocional/atitude/”, a partir da qual o analista, na relação com o paciente, observa, sem perder a necessária empatia, mantendo uma certa distância possível em relação:

- 1 - ao material e à transferência do paciente;
- 2 - à contratransferência e à sua própria personalidade;
- 3 - aos seus próprios valores;
- 4 - às expectativas e pressões do meio externo; e
- 5 - à teoria ou às teorias psicanalíticas, em relação às quais a neutralidade vai ser examinada nesta comunicação.

Poderia ser percebida nesta conceituação de neutralidade a bem conhecida metáfora de Freud para caracterizar o Ego como mediador entre exigências do Id e restrições do Superego, acrescentando, como fez Wallerstein, a Realidade Externa como uma outra instância psíquica. Os conflitos são inevitáveis e não deveríamos minimizar os riscos das pseudoneutralidades ou neutralidades hipócritas.

Apenas como exemplo, acompanho Eizirik na questão dos elementos narcísicos destacados por Rosenfeld como potencialmente danosos à neutralidade na prática analítica. A necessidade de utilizar os pacientes para obter gratificações além do esperável ou possível /ou permissível/ ou satisfazer necessidades de poder (Poland, apud Eizirik; Leo Rangell e Pearl King, apud Osório, 1992) ou, ainda, para satisfazer a ilusão de chegar a uma espécie de imortalidade, através da influência /do analista/ sobre os mesmos/pacientes/, seriam algumas das manifestações de distúrbios do caráter do próprio psicanalista, não atribuíveis, como tantas vezes já se fez, a acionamentos induzidos pelo paciente. Uma leitura atenta do *Círculo secreto* - ou do “Círculo do Poder”, como já foi chamado - pode ser útil para compreender fenômenos passados ou atuais do movimento psicanalítico.

Esta breve alusão à contratransferência foi indispensável para situar a questão do narcisismo em relação às teorias, obstáculo de peso considerável para chegar a e para manter uma certa neutralidade ou uma neutralidade possível, mas autêntica.

Voltemos então a Freud. Para ele, o que não exclui outros modos de ver, as idéias religiosas e todas as outras realizações da civilização ou da cultura - “surgiram da mesma necessidade ... de defesa contra a força esmagadoramente superior da natureza”, considerando uma crença ou teoria uma ilusão, quando uma realização de desejo constitui fator proeminente em sua motivação ou origem, desprezada a relação da teoria ou crença com a realidade. Cada um de nós - na medida em que observemos os nossos próprios eus e apliquemos o pensamento à crítica

dele próprio, como sugeria Freud há 56 anos - poderá verificar os nossos próprios dogmatismos e/ou os dos nossos eventuais interlocutores. Um trabalho recomendável neste aspecto é o Bernard Barber a respeito da resistência dos cientistas às descobertas científicas. Um pouco mais chocante, mas nem por isso menos recomendável, é o ensaio de Broad e Wade, de 1982, sobre as fraudes, os plágios e as artimanhas - conscientes (deliberadas) e inconscientes - do mundo da ciência, onde se buscam não somente as verdades ou o saber, mas também a fama, o prestígio e o poder, estimuladores dos narcisismos e das mentiras.

É ainda Freud quem nos ajuda a compreender o vínculo entre o narcisismo e as nossas teorias científicas, quando escreve:

A satisfação que o ideal oferece aos participantes da cultura é, portanto, de natureza narcísica; repousa no seu orgulho pelo que já foi alcançado com êxito. Tornar esta satisfação completa exige uma comparação com outras culturas que visaram realizações diferentes e desenvolveram ideais distintos. É a partir da intensidade destas diferenças que toda cultura reivindica o direito de olhar com desdém para o resto. Desse modo, os ideais culturais se tornam fonte de discórdia e inimizade entre unidades culturais diferentes, tal como se pode constatar claramente no caso das nações. (p.24)

Não estaria aí uma base para o entendimento das razões para a discórdia entre os representantes das diversas correntes de pensamento ou teorias ou escolas, produtos da cultura ? Como disse F. Jakob, "nada é tão perigoso quanto a certeza de ter razão", daí o dogmatismo, além do interesse, ser também capaz de levar os homens a se matarem.

Vários são os autores contemporâneos que têm examinado as relações entre as teorias psicanalíticas e os narcisismos dos seus praticantes, tema examinado em outros trabalhos sobre escolas e paradigmas na psiquiatria, na psicologia e na psicanálise (Osório e colaboradores, 1991 e 1992).

Se no campo da psicanálise, "uma adesão demasiado estrita a uma teoria ou aspecto da mesma pode restringir o campo da observação, deixando-nos como escreve o já citado Eizirik, desatentos para uma quantidade maior de fenômenos envolvidos", pois ao iluminarmos uma área, escurecemos outra, o que não dizer da psiquiatria ? Nesta, como foi dito no discurso dos formandos em psiquiatria da UFRGS-HCPA em 1992, "o campo de observação e de interesses se estende desde a ultra-estrutura do corpo/genes, moléculas, neurotransmissores/ até as relações interpessoais, ou entre as mentes, nas famílias, grupos, instituições e comunidades". (McHugh e Slavney, 1989), passando pelo entendimento de defesas, impulsos, fantasias, ansiedades e conflitos. Se, voltando à psicanálise, "uma certa neutralidade em relação às nossas mais caras teorias e ao seu poder explicativo (Gedo, 1983) permite-nos manter uma certa receptividade ao que vem do paciente e ao que está correndo no processo analítico" (Eizirik), na psiqui-

atria, a heterogeneidade ou diversidade das teorias e o foco, não somente nos processos mentais/caso da psicanálise e da psicoterapia analítica/ mas também nos cerebrais e nos sociais, obriga-nos a uma não menor neutralidade em relação às nossas mais queridas correntes de pensamento.

Quanto à vulnerabilidade referida por Eizirik, parece-me que não se deve somente à "natureza e intensidade da dor psíquica com a qual trabalhamos diariamente", mas também à nossa vulnerabilidade devida ao limitado alcance explicativo das teorias, sempre inacabadas, sempre provisórias, sempre nascidas para morrer. Daí a pequena distância - um passo, se tanto - da teoria para a ilusão (Freud), da adesão teórica para o fervor teórico ou fervor religioso (Eizirik) ou do paradigma para o paradoxo (Rubem Alves).

Como então chegar à neutralidade possível se, para trabalhar, precisamos teorias? Não podemos nos deixar seduzir pela mensagem de Mefistófeles quando, tendo tomado o lugar do Doutor Fausto, diz ao estudante indeciso:

Cinzenta, caro amigo, é toda teoria / Verdejante e dourada é a árvore da vida.

(Desprezemos, portanto, o conhecimento e viva a experiência). A outra sedução é a das teorias douradas, celestiais, eternas, de cuja glória compartilharíamos pela adesão, na falta de criação.

Talvez nos ajude a pensar se consideramos que a neutralidade tem duas faces ou pólos, em oposição dialética, com a qual precisamos conviver: de um lado, a almejada imparcialidade, de outro, a indispensável liberdade. A primeira, de cunho determinista, positivista, ligada ao paradigma clássico da ciência, das leis universais. A segunda, a liberdade, vinculada ao novo paradigma, da complexidade e das singularidades, que permite individualizar a neutralidade possível, no contexto de cada tratamento e, ainda, de cada momento das psicoterapias. Portanto, para lembrar Prigogine, se de fato pretendemos chegar a uma auscultação poética dos nossos pacientes, ao invés de estabelecer com eles uma invasiva ou intrusiva relação de poder, dentro da tradição clássica da ciência (ao estilo Francis Bacon), determinista e intolerante com a incerteza (Newton) e dissociada (Descartes), teremos que nos esforçar ainda mais na renúncia aos modelos supostamente universais, ao caráter absoluto dos enunciados científicos, indo buscar, intensivamente, a individualização em cada paciente e em cada momento dos tratamentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, R. *Filosofia da ciência; introdução ao jogo e suas regras*. 5.ed.

- São Paulo: Brasiliense, 1984.
- BARBER, B. Resistance by scientists to scientific discovery. *Science*, n.134, p.506-602, Sept.1961.
- BROAD, W. & WADE, N. Betrayers of the truth. TWA Ambassador: p.39-50, dec.1982 / do livro dos autores, editado por Simon & Schuster).
- EIZIRIK, C. A neutralidade psicanalítica; uma contribuição ao seu estudo. Porto Alegre, abril, 1992. Trabalho apresentado à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre .
- FREUD, S. O futuro de uma ilusão. In: Obras Psicológicas Completas. Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1969. v.21, p.15-71. /1927
- GAY, P. *Freud, uma vida para o nosso tempo*. São Paulo, Cia. das Letras, 1988 /1989
- GEDO, J. Saints or scoundrels and the objectivity of the analyst. *Psychoanal. Inquiry*, n.3, p.609-22, 1983.
- GOETHE, J.W. *Fausto*. São Paulo: Abril, 1976 /1892
- GROSSKURTH, P. *O círculo secreto; o círculo íntimo de Freud e a política da psicanálise*. Rio de Janeiro: Imago, 1992/1991
- GRUN, M. A contingência na pesquisa; o imaginário do homem moderno. Trabalho apres.no IV Salão de Iniciação Científica da UFRGS, 1992. Prêmio Jovem Pesquisador. /no prelo, PROPESP-UFRGS).
- JAPIASSU, H. *O mito da neutralidade científica*. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
- JONES, E. *Vida y obra de Sigmund Freud*. 2.ed. Buenos Aires: Paidós-Hormé, 1976. v.3; "la etapa final: 1919 - 1939.
- KAPLAN, A. *A conduta na pesquisa; metodologia para as ciências do comportamento*. São Paulo: EPU-EDUSP, 1975. p.379-96.
- McHUGH, P. & SLAVNEY, P. *As perspectivas da psiquiatria*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983 /1986 /1989.
- MEZAN, R. *Freud, pensador da cultura*. São Paulo: Brasiliense-CNPq, 1975.
- MORIN, E. *Ciência com consciência*. Portugal: Europa-América: (1982).
- OSÓRIO, C.M.S. e colaboradores. A semiologia compreensiva, os modelos psicanalíticos e as vicissitudes dos estudantes de medicina, psicologia e psiquiatria. Tema livre apresentado na XV Jornada Sulriograndense de Psiquiatria Dinâmica.Gramado,RS,25 a 27 de abril,1991.*Revista Psiquiatria RS*, v.15 n.2 p.104-9, maio/ago. 1993.
- . Dispensando de pensar; relações perversas na formação psiquiátrica. Participação em Mesa-Redonda VIII Jornada da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, 02 a 04 de setembro, 1992. Anais/Jornada, 1993.
- . e cols. Unidade e diversidade na psiquiatria. Tema livre apresentado no XII Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Gramado, RS, 22 a 25 de outubro, 1992 *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, RJ, v.42 n.3

p.133-7, 1993.

PAGELS, H.R. *O código cósmico; a física quântica como linguagem da natureza*. 2.ed. rev. Lisboa: Gradiva, (1982).

PRIGOGINE, I. & STENGERS, I. *A nova aliança; metamorfose da ciência*. Brasília: UNB, 1984.

REALE, G. & ANTISERI, D. *Historia del pensamiento filosofico y científico*. Barcelona: Herder, 1988. v.3, "Del romanticismo hasta hoy", p.269 ss.

SPENCE, D. *A metáfora freudiana; para uma mudança paradigmática na psicanálise*. Rio de Janeiro: Imago, 1992 /1987/ prefácio de Jerome Bruner

WALLERSTEIN, R.S. Perspectivas psicanalíticas quanto ao problema da realidade. *Revista Brasileira de Psicanálise*, SP, v.7, n.2 p.223-53, 1974 /discurso na APA, 2 de dezembro, 1972.